

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВА,
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА И АРТ-ТЕРАПИИ**

Рахматова Икболхон Иномжоновна

Преподаватель Термезского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10159380>

***Аннотация.** В данной статье рассматривается значение арт-терапии в получении негативных состояний в развитии личности, коррекции психофизиологически - психосоматических расстройств, представляющих собой несколько направлений коррекционной работы средствами искусства, а также воздействия арт-терапевтическими методами на когнитивно-эмоциональную сферу, развития социально-педагогических и эстетических потребностей через интеграционные функции, расширения общего и художественно-эстетического мировоззрения, формирования освещаются такие вопросы, как активизация творческого потенциала.*

***Ключевые слова:** арт-терапия, воспитание, психологическая коррекция, творческие способности, личность, эстетические навыки, агрессия, эмоциональные расстройства, насилие, восприятие, труд, профессиональная деятельность, технология.*

***Abstract.** This article discusses the importance of art therapy in obtaining negative states in personality development, correction of psychophysiological - psychosomatic disorders, which are several areas of correctional work by means of art, as well as the impact of art therapeutic methods on the cognitive-emotional sphere, development of socio-pedagogical and aesthetic needs through integration functions, expansion of the general and artistic-aesthetic worldview, formation, issues such as activation of creative potential are covered.*

***Keywords:** art therapy, education, psychological correction, creativity, personality, aesthetic skills, aggression, emotional disorders, violence, perception, labor, professional activity, technology.*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada shaxsiyat rivojlanishidagi salbiy holatlarni olishda art-terapiyaning ahamiyati, san'at yordamida tuzatish ishlarining bir qator sohalari bo'lgan psixofiziologik-psixosomatik kasalliklarni tuzatish, shuningdek, badiiy terapevtik usullarning kognitiv-kognitiv-psixologik jarayonlarga ta'siri muhokama qilinadi. hissiy soha, integratsiya funksiyalari orqali ijtimoiy-pedagogik va estetik ehtiyojlarni rivojlantirish, umumiy va badiiy-estetik dunyoqarashni kengaytirish, shakllantirish, ijodiy salohiyatni faollashtirish kabi masalalar yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** art-terapiya, ta'lim, psixologik tuzatish, ijodkorlik, shaxsiyat, estetik qobiliyatlar, tajovuzkorlik, hissiy buzilishlar, zo'ravonlik, idrok, mehnat, kasbiy faoliyat, texnologiya.*

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня состояние психического здоровья детей и подростков является одной из важных задач не только родителей, но и педагогического сообщества. В процессе арт-терапии человек приобретает ценный опыт позитивных изменений. Постепенно произойдет глубокое самопознание, самопринятие, гармонизация развития, личностный рост. Общение, которое важно в этом процессе, используется как основа эффективного взаимодействия. Простые советы. Следует помнить, что арт-терапия – это творческий процесс. *Арт-терапия* – метод психотерапевтического воздействия, осуществляемый с

помощью искусства и творчества. Впервые концепцию использовал британский художник Адриан Хилл. Он с детства увлекался живописью и окончил училище живописи. Еще во время первой мировой войны он занимался живописью на фронте. Произведения, написанные в те годы, хранятся в «Императорском военном музее» в Лондоне. Адриан Хилл, пришедший с фронта, устроился преподавателем в школу искусств. В 1938 году Хилл был вынужден остаться в санатории. Там он лечился от туберкулеза. Художник рисовал все свободное время, которого было очень много. Спустя некоторое время он понял, что этот процесс положительно повлиял на его здоровье. В результате Хилл быстро выздоровел. В следующем году в санатории были организованы групповые занятия арт-терапией. Больные почувствовали себя лучше, эмоциональные и психологические проблемы отошли на второй план. Несколько лет спустя Эдвард Адамсон, другой британский художник, приступил к разработке арт-терапии. Его работа в этой области получила широкое признание. В те годы творчество как метод терапии изучала американский психолог, педагог и художница Маргарет Наумбург.

С помощью искусства люди разного возраста могут развивать свои умственные способности, получать символическую информацию и изучать различные инструменты. Художественная деятельность также является для детей и взрослых важным способом выражения своих чувств, позволяя им развивать мыслительный процесс. Кроме того, учащиеся учатся соответствующим способам общения со сверстниками, родителями и школьным персоналом. Они заводят дружеские отношения и изучают основы командной работы. Они учатся использовать навыки друг друга для более великой цели. Искусство влияет на социальное и эмоциональное развитие.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследования развития познавательной деятельности учащихся посредством интеграции искусства и арт-терапии предлагают связь между социальным и эмоциональным развитием и искусством. Некоторые исследования показывают, что учащиеся школ и высших учебных заведений, которые являются неотъемлемой частью академической программы, показали лучшие результаты в использовании технологий арт-терапии на занятиях искусством. В этом исследовании изучаются факторы расширения арт-терапии посредством интеграции искусства в улучшение когнитивной эффективности учащихся. Результаты показывают, что школьные программы по искусству могут оказывать меньшее влияние на успеваемость учащихся, чем предполагали предыдущие исследования. Более того, печальной ситуацией является отсутствие в высших учебных заведениях арт-терапевтической науки по направлениям «Изобразительное искусство» и «Инженерная графика».

Пока человечество умело мыслить логически, используя методы Арт-терапии, мы задумывались о мышлении. Конечно, чему это позволяет нам научиться и что происходит физиологически, психологически и образовательно? Мы, современное общество, уже более ста лет пытаемся понять, «как работает мозг». Интерес к формализации восприятия на протяжении последних тридцати лет интересует как практиков, так и исследователей. В свою очередь, подобные исследования имеют положительный эффект. Научные достижения студентов, занимающихся искусством, являются ярким тому подтверждением. Целью данного исследования является изучение взаимосвязи между занятием искусством и характеристиками, связанными с влиянием учащихся на обучение. Искусство

положительно влияет на центральную нервную систему. В последнее время выделились несколько направлений коррекционной работы средствами искусства, такие как:

- коррекция психофизиолого-психосоматических нарушений;
- психотерапевтическое воздействие на когнитивную и эмоциональную сферы, регуляторные, коммуникативные функции;
- развитие социально-педагогических-эстетических потребностей;
- расширение общего и художественно - эстетического кругозора;
- активация творческого потенциала личности.

Арт-терапия – это комплекс мероприятий, позволяющих понять причины агрессивного поведения, а также подсказать способы стабилизации эмоционального состояния. Агрессивное поведение человека не является нормой – это распространенное расстройство среди детей, подростков, требующее обязательного наблюдения и коррекции. На причины появления и проявления агрессии у человека могут влиять несколько факторов:

- стиль воспитания личности, то есть проявление чрезмерной или недостаточной заботы о ней с детства;
- крайняя чувствительность к насильственным демонстрациям среди молодежи;
- нестабильность социально-экономической ситуации;
- индивидуальные особенности человека - низкий уровень изменчивости, активная заторможенность;
- социокультурный статус семьи.

Как правило, наибольшее влияние на развитие агрессивного поведения оказывают семейное окружение и воспитание. К ним относятся эмоциональные установки, тип поведения, одобряемый родителями, наличие или отсутствие определенных границ дозволенного. Кроме того, обычное отношение к действиям личности и т. д. Коррекционная работа в коррекционной работе, как правило, участвует даже ближайшее окружение личности - родители, члены семьи, психологи, арт-терапевты, педагоги. Если причиной плохого поведения человека является копирование поведения своих родителей, то ему также следует пройти терапию, при которой:

- * их отношение меняется с негативного на позитивное;
- * учимся менять характер отношений;
- * расширение поведенческого репертуара взрослых.

Задача специалистов – найти методы деятельности, позволяющие отойти от любых негативных эмоций и снять напряжение. Арт-терапия же гораздо шире применяется для разных возрастных категорий. Особенно эффективна работа по коррекции агрессии посредством арт-терапии. Поскольку арт-терапия основана на использовании наглядных пособий, многие люди, которым трудно контролировать свои эмоции, находят комфорт в использовании профессионального труда, а также в интересных видах профессиональной деятельности. Кроме того, изотерапия предполагает также использование различных техник рисования, движение, активность пальцев, ладоней, стоп положительно влияет на ощущения человека.

Естественно, что по любой причине в душе могут появиться гнев, беспокойство и негатив, но зрелый, социально здоровый человек не проявляет их в действиях, нарушающих установленные в детстве границы других людей. В частности, проблема нарушения

образовательных норм и правил, обстановка окружающей агрессии и негативизма провоцируют агрессивно-негативное отношение.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Сегодня активными популяризаторами нецензурной лексики в медиапространстве являются блогеры с многотысячной аудиторией, которые используют не только себя, но и своих гостей - влиятельных политиков, журналистов, музыкантов и т.д. При этом независимо от интернета, пола и социального статуса, им стыдно использовать на форумах в постах и комментариях ненормативных латиноамериканцев. Обычно жертвами агрессивного поведения часто становятся подростки и пожилые люди. Агрессия у молодых людей и подростков может быть спровоцирована плохой оценкой, негативным отношением со стороны учителя, насилием или борьбой за привлечение внимания представителей противоположного пола. Завершая исследование, можно сделать следующие выводы: социально-экономические кризисы, сопровождавшиеся в последние годы постоянным разрушением духовных ценностей и разрывом социальных связей, стали основой социально-психологической адаптации общества. По данным психокоррекции по результатам первого исследования стоит отметить ограниченность деструктивного восприятия феномена агрессии, а также эффективный результат использования кег из арт-терапевтических технологий в методах ее снижения.

REFERENCES

1. 1.Лебедева, Л. Д. Практика Арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий / Л. Д. Лебедева. – Москва, 2008.
2. 2.Налчаджян, А. Агрессивность человека / А. Налчаджян. – Санкт-Петербург : Питер, 2007.
3. 3.Жигинас Н. В. Основы психологии семьи и семейного консультирования: учеб.-метод. пособие. Томск: Изд-во ТГПУ, 2008.
4. 4.Агрессия в подростковом возрасте. – Санкт-Петербург, «Питер», 2007.
5. 5.Бандура А., Уолтерс Р. Подростковая агрессии. Изучение влияния воспитания и семейных отношений. / Перевод с англ. – М.: «Апрел Пресс», 1999.
6. 6.Inomjonovna, R. I. (2023). ART THERAPY AS AN EFFECTIVE TREATMENT FOR INJURED CHILDREN (During war, violence, natural disasters). *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 16(4), 182-188.
7. 7.Рахматова, И. И. (2023). ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ В АРТ-ТЕРАПИИ-КАК ПРИНЦИПЫ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ. *THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY*, 1(6), 183-191
8. Inomjonovna, R. I. (2023). ART AS A COGNITIVE ACTIVITY IN THE LIFE OF CHILDREN. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 14(4), 132-137.
9. Inomjonovna, R. I. (2023). STEAM EDUCATION IS ONE OF THE MAIN TRENDS IN THE WORLD. *Journal of new century innovations*, 21(2), 27-32.
10. Inomjonovna, R. I., & Xolmirzayevna, X. N. (2023). TYPES, METHODS AND METHODS OF TEACHING VISUAL ACTIVITY KNOWLEDGE AND APPLICATION. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 14(3), 92-97.

11. Inomjonovna, R. I. (2023). PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PICTURE ACTIVITY IN EDUCATIONAL PERSONALITY. *Journal of new century innovations*, 22(1), 113-118.
12. Inomjonovna, R. I. (2023). HUMAN CAPABILITIES-SOCIAL DEVELOPMENT IS A PRODUCT. *Journal of new century innovations*, 22(1), 119-124.
13. Inomjonovna, R. I. (2023). INFLUENCE OF INNOVATIVE IDEAS ON HUMAN PSYCHOLOGY IN TEACHING PAINTING TECHNIQUE THROUGH ART THERAPY. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(2), 126-134.
14. Inomjonovna, R. I. (2023). FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF IMAGING SKILLS OF PRESCHOOL CHILDREN. *THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY*, 1(5), 74-79.
15. Inomjonovna, R. I. (2023). FACTORS OF WORKING WITH VIOLENT CHILDREN AND ADULTS USING ART THERAPY TECHNOLOGIES. *THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY*, 1(5), 80-88.
16. Ulug‘Bek Karimjonovich Xuramov. "MUSIQA ASARLARIDAGI DAVRIYA TURLARI" *Oriental Art and Culture*, vol. 3, no. 4, 2022, pp. 198-204.
17. Karimjonovich, Xuramov Ulug‘bek. "QADIMIY KUYLAR VA ULARNI TASHKIL ETUVCHI QISMLAR." *Scientific Impulse* 1.7 (2023): 74-81.
18. Khuramov, Ulugbek Karimjonovich. "FORMATION, DEVELOPMENT AND HISTORY OF HARMONY." *Theoretical & Applied Science* 12 (2019): 77-82.
19. Khuramov, U. K. "Processes of formation of performance traditions in folk instruments." *Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari* 9 (2021): 186-192.
20. Karimjonovich, Xuramov Ulug‘bek. "Important importance of elementary theory of music in the field of music education." *TA’LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI* (2022): 200-204.
21. Karimjonovich, Khuramov Ulugbek. "Sherna bakhshi's work and its place in sherobod school of friendship." *Annals of the Romanian Society for Cell Biology* 25.4 (2021): 13413-13417.